

EFEITO DA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NO DESEMPENHO DE BOVINOS

EFFECTS OF CROP-LIVESTOCK INTEGRATION ON CATTLE PERFORMANCE

Tássia Hellen Rodrigues BRITO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2338-4410>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: tassiahellenrodrigues@gmail.com

Camila Cristina RODRIGUES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6003-3189>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: camilacrodrigues23@gmail.com

Caroliny Costa ARÁUJO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6252-5687>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: caroliny.araujo@iescfag.edu.br

Raphael Oliveira de SÁ E SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8790-7216>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: Raphael.Silva@iescfag.edu.br

Rafaela Guimarães PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6546-5181>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: guimafara@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais benefícios do sistema de integração Lavoura-Pecuária, focando na importância de se preocupar com as inovações tecnológicas que trazem benefícios sustentáveis junto com eficiência produtiva tanto no manejo de gado quanto no cultivo de grão. A ILP é voltada para o manejo planejado e rotacionado atuando nos ramos agrícolas e pecuárias utilizando uma mesma área, com o foco em uma técnica sustentável que busca um uso mais responsável do solo. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com bases em livros e artigos científicos voltados para a área de agronomia. Através dos estudos realizados é possível perceber que essa técnica necessita de um manejo planejado tanto na escolha da pastagem quanto na dos grãos para que ocorra uma adubação adequada e a garantia de sucesso em longo prazo. É perceptível no ramo agropecuário que esse sistema vem crescendo estrategicamente no Brasil nos últimos anos, pois se trata de um processo que visa o bem-estar animal focando no resultado, pois animais bem nutridos apresentam melhor fertilidade e maior ganho de peso, melhorando a produtividade e qualidade no desempenho dos bovinos.

Palavra-chave: Nutrição animal. Desempenho produtivo. Plantas forrageiras.

ABSTRATC

This study aims to present the main benefits of the Crop-Livestock Integration system, focusing on the importance of technological innovations that bring sustainable benefits along with productive efficiency in both livestock management and grain cultivation. The Crop-Livestock Integration system

focuses on planned and rotational management, operating in both agricultural and livestock sectors using the same area, with a focus on a sustainable technique that seeks a more responsible use of the soil. The research was developed through a literature review, based on books and scientific articles focused on the field of agronomy. Through the studies carried out, it is possible to perceive that this technique requires planned management in both pasture and grain selection to ensure adequate fertilization and long-term success. It is noticeable in the agricultural sector that this system has been growing strategically in Brazil in recent years, as it is a process that aims at animal welfare, focusing on results, since well-nourished animals show better fertility and greater weight gain, improving productivity and quality in cattle performance.

Keywords: Animal nutrition. Productive performance. Forage plants.

INTRODUÇÃO

O grande desafio no cenário agropecuário mundial é a produção de alimentos, juntamente com a sustentabilidade, e a segurança alimentar, sem causar impactos negativos ao meio ambiente, gerando desequilíbrio nas mudanças climáticas. De acordo com pesquisas realizadas pela EMBRAPA o Brasil tem potencial para abastecer parte da demanda futura de alimentos, visto que se pode aumentar a eficiência produtiva sem que haja necessidade de abertura de novas áreas para a produção, causando degradação do solo (SAMBUICHI *et al.*, 2012).

As pastagens são à base de tratamento nutricional do rebanho bovino brasileiro, e o aumento da pecuária está relacionado ao desmatamento, aos sistemas extensivos convencionais com investimentos irrelevantes no que se refere a conservação de pastos, que fornece debates relacionados a produtividade de carne do país, os danos causados no ecossistema ambiental, a deterioração do solo, contaminação dos recursos hídricos e emissão de gases do efeito estufa (GEE) (MACEDO, 2009).

Na Integração Lavoura Pecuária (ILP) há uma diversidade com rotação e consorciação de práticas agrícolas e pecuárias de forma projetada em um mesmo espaço na propriedade rural em busca de interesses lucrativos e sustentáveis para o produtor e meio ambiente. Com o ILP o agricultor pode cultivar grãos e fibras, e produzir carne ou leite de forma mais intensa podendo assim procurar custos reduzidos de produtos alcançados através da utilização do solo durante ano todo (ALVARENGA *et al.*, 2007; LEONEL *ET AL.*, 2009)

Contudo, o ramo pecuarista se depara com um novo cenário ambiental e econômico, onde existem leis, mais severas no que se diz respeito ao meio ambiente e fator de preservação, com políticas mais rígidas no controle de desmatamento gerando uma busca maior e intensa por procedimentos de mitigação de gases efeito estufa (GEE). O que impõe aos produtores almejarem novas abordagens de intensificação sustentável. Justifica-se este artigo pelo fato de que no contexto atual, evidenciam-se sistemas que são sustentáveis e que diminuam riscos monetários e lucrativos como a Integração Lavoura Pecuária (ILP) (VILELA *et al.*, 2011).

As fazendas que adotam esse método como estratégias de produção podem garantir uma melhor estabilidade de produção de forrageiras para ajudar o manejo do rebanho durante todo o ano, pois no período da chuva, a fertilidade das pastagens é bem maior, devido a melhoria da produtividade do solo. Na seca a palhada e os subprodutos de colheita, mantém os pastos verdes e com qualidade para garantir os ganhos de peso positivo do rebanho.

Portanto, este artigo tem como objetivo descrever as contribuições do sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) para a melhoria da eficiência alimentar e o consequente incremento no desempenho produtivo dos bovinos.

METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, com o objetivo de reunir, analisar e discutir estudos já existentes sobre os efeitos da Integração Lavoura-Pecuária (ILP) no desempenho de bovinos. A utilização do sistema ILP é uma prática que vem sendo bastante utilizada no meio agropecuário, e esse modelo de produção vem se tornando indispensável para garantir a conservação dos recursos naturais a longo prazo. Além de o sistema integrar de forma planejada atividades agrícolas e pecuárias em uma mesma área de forma diversificada, eficiente e produtiva, também favorece a recuperação dos atributos químicos e físicos, contribuindo para o aumento da matéria orgânica (MO), melhora a ciclagem de nutrientes e reduz os impactos ambientais.

As fontes de pesquisas foram selecionadas em base de dados acadêmicos como Scielo, Google Scholar, outras plataformas voltadas para os estudos especializados em agronomia e agropecuária. Foram feitas coletas de dados em artigos científicos, teses e estudos publicados entre 1998 e 2024, priorizando artigos científicos revisados, de instituição reconhecida como EMBRAPA, Universidades e órgãos de pesquisa.

O principal objetivo desse trabalho é explicitar a qualidade e disponibilidade da forragem, como isso impacta na recuperação dos nutrientes e sustentabilidade do solo, como funciona o ganho de peso e a conversão alimentar dos bovinos e como a adoção desse sistema integrado de pecuária e produção agrícola pode ter influência no desempenho animal, na qualidade de pastagem e na forma de rentabilidade com esse manejo.

REVISÃO DE LITERATURA

Conceito Histórico do Sistema ILP no Brasil

Segundo Alvarenga (2024), o sistema ILP foi iniciado em 2005, concebido sob as bases de boas práticas agrícolas e pecuárias, adotando um planejamento conservacionista dos solos com terraços de bases largas e sistema de plantio direto com rotação, sucessão e consorciação de lavouras com capins. A implantação da ILP contribui para tornar viável o método de plantio direto, com a palhada produzida por pastos bem manejados.

Além disso, a pastagem oferece à lavoura um solo bem mais nutritivo, com aspectos orgânicos, trazendo uma vertente sustentável, onde se procura integrar o bom resultado e a qualidade preocupando-se com o meio ambiente. O autor complementa que anteriormente a introdução do sistema ILP, em um território com 24 hectares apresentava um histórico de uso que se iniciou com a supressão da vegetação nativa de Cerrado em 1968. Daí até o final da década de 1970, houve diversos cultivos de algodão, e, da metade da década de 1980 até 1999, cultivos de milho e de sorgo exclusivamente para a produção de silagem.

A adesão da ILP promove benefícios mútuos e proporciona reduzir os impactos causados tanto através da física, como também dos produtos químicos e da biologia do solo, proveniente de cada uma das explorações. O produtor consegue diminuir a utilização de agroquímicos, no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, uma vantagem da

ILP ao ecossistema, no qual permite trabalhar com o solo, mas puro, onde os resíduos naturais podem criar barreiras e capas protetoras, tornando-se além de adubo natural um mecanismo eficiente para impedir o ressecamento do solo, agregando muito no conforto do animal, garantindo uma produtividade maior e utilizando um método ecológico e de qualidade.

Escolher plantas forrageiras para se utilizar no sistema ILP deve ser um passo fundamental no início do processo. Para garantir a sua resistência ao sombreamento, considerando essas condições, as plantas forrageiras vão dar prioridade ao crescimento de sua parte aérea e vão reduzir o desenvolvimento radicular e assim retardar o início do seu florescimento. No entanto, quando sombreadas as *gramíneas* indicam um melhor valor nutritivo, com um teor maior de proteína bruta e eficiência digestiva da matéria seca (KLUTHCOUSKI *et al.*, 2007; OLIVEIRA, 2007).

Importância da integração na agropecuária moderna

A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) intensifica os efeitos sinérgicos entre as diversas espécies de plantas que abrangem o sistema e a criação de animais, possibilitando, de forma sustentável, maior produção por área, otimizando o uso do solo, com a produção de grãos em áreas de pastagens, maximiza a produtividade dos pastos, em função da sua reestruturação por meio da adubação residual da lavoura, possibilitando maior reciclagem de nutrientes e o desenvolvimento da matéria orgânica do solo. Mas para que aconteça um resultado satisfatório, é necessária uma análise de solo para cada região, para que se possa estudar as necessidades específicas de cada lugar, e identificar quais plantas se encaixam e quais animais irão ter melhor desempenho dentro de cada cenário (KLUTHCOUSKI *et al.*, 2007; OLIVEIRA, 2007).

Na Figura 1 é possível observar o ciclo rotacional da pastagem, que se inicia com a plantação da soja, milho, depois o sorgo e em seguida o pastejo dos bovinos após a rebrota do capim.

Figura 1 Sequência do ciclo anual de culturas no processo de ILP (soja; milho e capim; sorgo e capim) e a pastagem conduzida nas lavouras do sistema de integração lavoura-pecuária.

Fonte: GONTIJO NETO (2019)

O consórcio de culturas de grãos com forrageiras objetiva adiantar o estabelecimento das pastagens em sistemas integrados e, dessa forma, o uso da forrageira como alimento para animais ou como produção de palhada no plantio direto. No qual o plantio de culturas como milho e sorgo, tem sido um grande aliado nesse percurso em razão da maior capacidade de competição com as gramíneas forrageiras e a adaptação nos diversos tipos de climas e solo, viabilizando o pastejo proposto pelo ILP, na fase inicial de estabelecimento, sendo assim as mais empregadas nos consórcios cultura anual-pasto (FREITAS *et al.*, 2005).

As cultivares de *Panicum maximum*, apresentam excelentes índices de produção, sendo mais exigentes quanto solo e oferecem bons ganhos de peso aos animais em pastejo. A adaptação em solos bem drenados resulta em forragens de ótima qualidade, estabelecidos em consórcio com culturais anuais, porém apresentam maior competição quando utilizadas com culturas como milho. Pelo manejo ser mais complexo, no sistema ILP devem ser usadas em pastejo por 2 ou mais anos antes do retorno da cultura de grãos, sendo necessário nesse caso, ajuste do manejo para que um relvado apropriado para dessecação e plantio da cultura anual subsequente (ZIMMER *et al.*, 2007).

Produtores que aderem estes sistemas como planejamento de produção agrícola, podem se beneficiar da estabilidade superior de produção de forragem para alimentar o rebanho no período anual. Na temporada das chuvas, as pastagens são mais produtivas, devido a vantagem exercida pelas lavouras na fertilidade do solo. No período de estiagem, além da palhada e dos subprodutos de colheita, os pastos recém implantados permanecem verdes e com qualidade e quantidade para garantir bons ganhos no desempenho zootécnico na maioria das propriedades rurais da região do Cerrado (SILVA *et al.*, 2010).

Segundo REIS *et al.* (2020), a diversificação é essencial para minimizar os riscos associados às flutuações de mercado, uma vez que a dependência de uma única atividade torna o produtor mais vulnerável às oscilações de preços e à variabilidade climática, a adoção de tecnologias avançadas e práticas conservacionistas no contexto do ILP é fundamental para maximizar seus benefícios econômicos. Essas tecnologias incluem a melhoria genética das culturas e dos animais, o uso de insumos agrícolas de forma racional e a implementação de técnicas de manejo que conservem o solo e a água. Além disso, tais práticas garantem não apenas um aumento na produção, mas também a sustentabilidade do sistema em longo prazo, evitando a degradação dos recursos naturais.

Produção de Forragem em Sistema ILP (Integração Lavoura-Pecuária)

A utilização do solo de forma desordenada, sem planejamento e práticas de manejo adequadas, pode acarretar a diminuição de sua fertilidade, tornando necessária a intensificação da adubação para a manutenção dos rendimentos das culturas. Portanto, os atributos químicos do solo são estudados para que se possa identificar a sua capacidade em combinar espécies de plantas que possam ser realizadas a junção entre elas e no final do ciclo resulte em uma boa adubação e tenha espaço de crescer o capim para o manejo do gado, mantendo a produtividade das culturas em conjunto, buscando a qualidade ambiental do sistema usado, sem perder o foco no bom resultado, tanto de lavoura como da pecuária (MARTINAZZO, 2006).

Esses atributos são sensíveis às variações provocadas pelo uso da terra e se relacionam com as funções desempenhadas pelo solo (Duval *et al.*, 2018). Os principais atributos químicos cujas alterações podem ocorrer no tempo são: (pH) potencial hidrogeniônico, (N) nitrogênio, (P) fósforo, (K) potássio, (Ca) cálcio, (Mg)

magnésio, (Al) alumínio e (Corg) carbono orgânico. Estes atributos são os mais utilizados em estudos realizados em curto espaço de tempo, em função de seus reflexos imediatos e a ferramenta mais utilizada para esse diagnóstico tem sido a análise do solo (MARTINAZZO, 2006).

As alterações dos atributos químicos agravados pela mudança de uso desordenado da terra, somando-se as condições de clima e solo desfavoráveis causam perdas da capacidade produtiva dos sistemas agrícolas, por causa da queda de fertilidade do solo, seja pelos nutrientes exportados pelas culturas, pela lixiviação superficial ou mesmo pela erosão do solo provocado pela chuva ou pelo vento devido este estar totalmente exposto. Nesse sentido, diferentes sistemas de uso da terra podem resultar em modificações nas propriedades físicas do solo, com efeitos temporários ou permanentes, levando ao alto investimento na adubação do solo novamente, a qualidade do solo está ligada diretamente a sua habilidade em se recuperar dos impactos sofridos seja ele natural ou provocado pelo homem, necessitando de avaliações de qualidade física, na busca de se identificar as necessidade de reposição de componentes para se tratar e recuperar as características semelhantes as anteriores sendo preciso utilizar uma adubação química. (LOPES, 2012).

A introdução de forrageiras perenes nos sistemas de produção de grãos, como no modelo de rotação de culturas, pode trazer benefícios para a qualidade física do solo, pois as forrageiras ajudam no processo de umidade da terra nos períodos de estiagem, trazendo pra lavoura aspectos um equilíbrio durante a entressafra, e dando mais uma de opção de uso dessa área utilizada. A manutenção da produtividade e da qualidade das culturas dos sistemas agrícolas está diretamente ligada a essas alterações físicas, uma vez que os vegetais necessitam de estruturação para o bom desenvolvimento das raízes, que são responsáveis pela alimentação e sustentação das plantas. Muitos fenômenos que ocorrem no solo podem ser atribuídos às modificações ocorridas pelas alterações no meio *edáfico* como: a quantidade de calor, gases e água transportados e a resistência mecânica oferecida pelo solo (SANTANA, 2009).

Como podemos observar a palhada que é advindo das forrageiras, forma uma camada de proteção na superfície do solo, ajudando na redução da evaporação de água, dificultando o crescimento de plantas daninhas, e reduzindo o risco de infestação de fungos no solo, mas isso desde que seja adequadamente acompanhada.

Figura 2 – Diferenciação de temperatura dos solos.

Fonte: LEANDRO_SOLOFÉRTIL (2025)

De acordo com Vilela *et al.* (2003), as pastagens, de modo geral, têm a capacidade de manter ou até mesmo aumentar o teor de matéria orgânica (MO) do solo, em contraste

com os cultivos anuais, e são favorecidas pela grande quantidade de resíduos de material orgânico e pelo sistema radicular extenso e em constante renovação. Esses resíduos, além de diminuir a amplitude térmica e conservar melhor a água no solo, são fator determinante da redução da erosão hídrica (Hernani *et al.*, 2002), da estabilização dos agregados, da *aeração do solo* (Castro Filho *et al.*, 1998), e da diversidade dos organismos do solo (Silva *et al.*, 2008a), os quais desempenham importantes atividades como a decomposição, a ciclagem de nutrientes, a síntese e a mineralização da MO no solo (DECAËNS *et al.*, 2003).

A degradação das pastagens é, atualmente, o principal passivo que compromete a sustentabilidade da pecuária, podendo causar desequilíbrio na natureza, trazendo consigo as variações climáticas das quais o ambiente não está preparado para passar pelo processo, como consequência se tem um solo pobre de nutrientes, uma queda relativa da produtividade e lucratividade, causando impactos negativos principalmente em função do manejo animal que se torna a última fase no ciclo rotacional, e precisa que a área esteja nutrida para fornecer uma boa pastagem (MARCHÃO *et al.*, 2007; MACEDO, 2009).

Manejo de Solo e Sustentabilidade

Conforme Sousa *et al.* (2020), o ILP também contribui para a diminuição dos custos com insumos, uma vez que a diversificação das atividades e a adoção de práticas conservacionistas permitem uma utilização mais eficiente dos recursos. O manejo integrado de pragas e doenças é mais eficiente em sistemas diversificados, reduzindo a necessidade de agrotóxicos. Isso não só diminui os custos de produção como também melhora a qualidade dos produtos, tornando-os mais atrativos para mercados que valorizam práticas agrícolas sustentáveis.

Para Vilela *et al.* (2008), a expansão dos resultados na produtividade dos componentes lavoura e animal em sistemas de ILP é consequência da interação de vários elementos que estão ligados ao processo de uma abordagem inovadora, que visa a combinação de cultivos agrícolas e criação de gado, em um mesmo espaço, mas que oferece inúmeros benefícios do ponto de vista ambiental pensando em resultados e ao mesmo tempo na conservação dos recursos naturais e que muitas vezes, é de difícil separação.

Coordenar os manejos agrícolas e pecuárias de forma eficiente exige um bom planejamento e uma gestão cuidadosa com muita precisão, pois o maior desafio é equilibrar as necessidades das duas atividades. Para se implantar o Sistema de ILP muitas vezes vai exigir um investimento inicial em infraestrutura, equipamentos, e algumas instalações mais adequadas, como todo processo novo, mas também e de suma importância uma pessoa técnica capacitada para acompanhar o desenvolvimento desse solo e medição dos resultados. Os agricultores e pecuarista podem adquirir os conhecimentos e habilidades necessárias para a implementação do sistema, pois diante do cenário atual a capacitação é um dos grandes desafios encontrados para aplicação desse método (FERREIRA; FERREIRA; TAVARES, 2022).

Segundo Macedo (2009) e Mello *et al.* (2004), os sistemas de ILP são opções alternativas para a regeneração de pastagens que foram destruídas ao logo dos anos e para a produção de culturas anuais, aperfeiçoando a produção de palha para o sistema de plantio direto (SPD) e os nutrientes do solo, trazendo consigo um aumento na utilização eficiente de equipamentos e o incremento de emprego e renda no campo através de uma junção das atividades lavoura e pecuária.

Na região central do país, a ILP tem sido apresentada como alternativa para recuperação de pastagens degradadas e como recuperadora dos estoques de carbono das

áreas agrícolas por proporcionar o aumento da biomassa produzida por área estudos eficazes da EMBRAPA trazem resultados animadores e satisfatórios para essa nova prática inovadora, buscando mudar a visão de que as atividades pecuárias e agrícolas são responsáveis por causar apenas destruição e enriquecimento descontrolado através uso abusivo do meio ambiente ser responsável pela emissão de gases geradores do efeito estufa (CARVALHO *et al.*, 2011).

Nutrição Animal em um Sistema Integrado

A nutrição animal no sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) consiste no uso racional e sustentável dos recursos forrageiros e agrícolas disponíveis na propriedade. A diversificação das espécies e de um manejo adequado do solo permite uma oferta de forma contínua de alimentos de alta qualidade, promovendo melhor desempenho nutricional, redução de custos com suplementos e maior sustentabilidade da produção pecuária. Os pastos que utiliza o sistema de ILP exibem propriedades mais convenientes que as pastagens tradicionais para a nutrição dos bovinos, conforme podemos verificar em uma pesquisa realizada durante cinco anos em Campo Grande -MS, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Produção animal (kg/ha/ano) em diferentes sistemas de manejo de pastagens em fazendas dos Cerrados, Campo Grande – MS, no período de 2000 a 2005.

Sistemas	Ano 00/01	Ano 01/02	Ano 02/03	Ano 03/04	Ano 04/05	TOTAL	Média
Sistemas Tradicionais							
<i>B. decumbens</i> ¹	353	249	212	270	297	1381	276
<i>B. decumbens</i> ²	358	289	267	340	432	1686	337
Sistemas ILPF							
Soja/sorgo – <i>P. maximum</i> Tanzânia ³	399	–	483	464	522	1868	467
Soja/sorgo – <i>P. maximum</i> Tanzânia ⁴	393	–	484	486	–	1363	454
Pastagem Degradada							
<i>B. decumbens</i> ⁵	127	178	201	224	–	730	183

PCSA¹ = Pasto contínuo sem adubação de manutenção.

PCCA² = Pasto contínuo com adubação de manutenção.

L4–P4³ = Quatro anos de lavoura seguidos de quatro anos de pastagem implantada.

L1–P3⁴ = Um ano de lavoura seguido de três anos de pastagem implantada.

PD⁵ = Pastagem degradada.

Fonte: adaptado de GLÉRIA *et al* (2017).

A principal característica desse sistema é a maior disponibilidade de matéria seca e orgânica com alto valor nutricional de forragem que será consumida. Essa disponibilidade possibilita maior seleção pelos animais das partes mais nutritiva das plantas, o que explica a melhora na qualidade do alimento ingerido, devido a umidade que fica no solo aprimorando o crescimento e desenvolvimento desse alimento para o gado, ter uma boa engorda (ALMEIDA E MEDEIROS, 2013).

Segundo Bell e Moore (2012), essas atividades podem ser consideradas uma das formas mais relevantes e inovadoras de utilização sustentável da terra, estando presente em 25 milhões de km² no mundo, ressaltando o quão necessário é, que se leve em consideração os fatores como a escolha de cultura, agricultura e pastagens, harmonizadas

aos interesses dos sistemas de produção em uso, o planejamento rotacional de técnicas de manejo das culturas e animais, o aumento de complexidade do sistema, que são fatores que exigem grande capacitação dos técnicos e produtores envolvidos nas atividades, para que se alcance bons resultados, além da receptividade da atividade pecuária por agricultores tradicionais e vice e versa.

Esses sistemas são caracterizados por serem planejados para explorar os sinergismos e propriedades emergentes, frutos de interações nos compartimentos solo-planta-animal-atmosfera, que se fundem em diferentes escalas espaço-temporais em áreas que integram atividades de produção agrícola e pecuária, integralizando uma tecnologia de restauração e renovação de pastagens que se utiliza (MORAES *et al.*, 2014).

Macedo (2009) analisou o aumento de peso animal em um sistema considerado convencional e analisou o sistema de ILP em região do Cerrado (tabela 1) como mostrado anteriormente, e com o estudo, demonstrou que o modo de plantio convencional aponta resultados à adubação de monitoramento comparando com o sistema não adubado de pastagem degradada, no entanto, não apresenta efetividade econômica quando se compara com os sistemas integrados onde, além do aumento de peso animal, tem-se o lucro com a venda de grãos da lavoura e não há necessidade de entrar com uma adubação química para realizar a recuperação do solo. Há também as vantagens indiretas com o desenvolvimento dos atributos do solo que proporciona maior estabilidade produtiva, e trabalha na evolução tecnológica voltada para desacelerar os impactos ambientais, e gerar ganhos para o meio ambiente, reaproveitando seus próprios recursos orgânicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema agropastoril (ILP) é um composto de produção sustentável que traz o cultivo de plantas (lavoura) e a criação de animais (pecuária) em uma mesma área, de forma organizada, planejada e com rotatividade. Tendo como principal objetivo aproveitar melhor o solo e os recursos naturais, buscando aumentar a produção, reduzir impactos ambientais, trabalhando de forma mais rentável na busca de otimizar ao meio. A rotatividade funciona da seguinte forma, durante uma parte do ano, a área é usada para plantar grãos (como soja, milho, sorgo). Em outro período, a mesma área é usada para pastagem de gado. As atividades se complementam gerando os resíduos da lavoura que servem de alimento ou cobertura para o solo e o esterco dos animais melhora a fertilidade da terra de forma orgânica, com menor custo, e ajudando com a preservação do meio ambiente.

Apesar dos benefícios, adotar esse sistema em grande escala pode trazer grandes desafios, como a necessidade de capacitação técnica, custos iniciais de implantação, planejamento adequado e a falta de assistência técnica especializada. As perspectivas futuras incluem o avanço na modelagem de negócio, mas o processo ainda é lento, uma vez que integrar agricultura com a pecuária ainda requer muito estudo e busca pela otimização do negócio. A ILP é um modelo de intensificação sustentável que procura fazer a junção entre produtividade, conservação ambiental e resiliência econômica. Sua expansão depende de políticas públicas de incentivo, pesquisa focada no ramo, conhecimento entre produtores, técnicos e instituições de pesquisa dispostas a buscar recursos para o aprimoramento dessa técnica.

Constata-se que a ingestão de forragem é um primordial ponto determinante para o bom desempenho de animais em pastejo podendo ser motivado por razões correlacionadas ao bovino, ao pasto ou até mesmo pelo ambiente se favorecendo com o beneficiamento de uma estabilidade melhor para a produção de forragem, com a maior disponibilidade de matéria seca e maior valor nutricional de forragem consumida no pastejo

do gado durante o ano todo, assim, garantindo pastos verdes com quantidade e qualidade melhor para um propício ganho de peso do rebanho. Esse sistema auxilia na contribuição da redução dos custos e na redução de agrotóxicos para combater pragas e doenças, ou seja, não apenas diminui nos custos de produções como também melhora e eleva a qualidade dos produtos, dessa forma, tornando mais atrativo para o mercado que valoriza as práticas agrícolas sustentáveis.

Sob o ponto de vista agrônomo, a Integração Lavoura-Pecuária proporciona melhorias significativas na qualidade do solo. As pastagens reutilizadas após o plantio contribuem para o aumento do material orgânico, estimulando a atividade microbiana e outros fatores que elevam a fertilidade do solo. Essas condições favorecem a infiltração de água, reduzem a compactação e auxiliam no controle da erosão, uma vez que o solo permanece coberto durante a maior parte do tempo, formando uma camada protetora contra problemas *edafoclimáticos*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R.G. de. e Medeiros, S.R. de. 2015. **Emissão de gases de efeito estufa em sistemas de integração lavoura - pecuária – floresta**. In: Alves, F.V.; Laura, V.A. e Almeida, R.G. de. **Sistemas agroflorestais: a agropecuária sustentável**. Embrapa Gado de Corte. Brasília. DF. 20 pp. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1011100/emissao-de-gases-de-efeito-estufa-em-sistemas-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta>. Acesso: 01 mai. 2025.

ALVADI, A.B.; ANIBAL, M.M.V.; ADELINO, P.J.D. **Integração lavoura-pecuária: intensificação de uso de áreas agrícolas**. *Ciência Rural*, v.39, n.6, p.1930, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/nbsHhcVgsQmz7SnHSqVKSYN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 02 mai. 2025.

ALVARENGA, C.R.; GONTIJO NETO, M.M.; RAMALHO, J.H.; GARCIA, J.C.; VIANA, M.C.M.; CASTRO, A.A.D.N. **Sistema de integração lavoura-pecuária: o modelo implantado na Embrapa Milho e Sorgo**. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 9P. (Embrapa Milho e Sorgo. Circular técnica, 93), 2007. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/482993/sistema-de-integracao-lavoura-pecuaria-o-modelo-implantado-na-embrapa-milho-e-sorgo>. Acesso: 15 set. 2025.

BARBERO, R. P. et al.. Desempenho de novilhos de corte em pastos de capim-tanzânia sob quatro alturas de desfolha. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v. 66, n. 2, p. 481–488, mar. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abmvz/a/qVvhzqYpT9MLBZm3H3pzfsr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 17 set. 2025.

BELL, L.W. e Moore, A.D. 2012. **Integrated crop-livestock systems in Australian agriculture: Trends, drivers and implications**. *Agric Syst*, 111: 1-12. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308521X12000686?via%3Dihub>. Acesso: 20 abr. 2025.

CAROLINA, B.; PAULO, C.F.C.; JAMIR, L.S.S.; IBANOR, A.M. Padrões de deslocamento e captura de forragem por novilhos em pastagem de azevém-anual e aveia-preta manejada sob diferentes alturas em sistema de integração lavoura-pecuária. **Rev. Bras. Zootec.**, v.38, n.2, p.215-222, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbz/a/gNpdrhvxmTrkdJ7GpfWHbj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso:27 mar. 2025.

CARVALHO, A. J. DE . *et al.* Efeito da época de semeadura de *Brachiaria decumbens* e de dessecantes em pré-colheita sobre o rendimento de grãos do feijoeiro e a biomassa forrageira em cultivo consorciado. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 35, n. 5, p. 893–899, set. 2011. Disponível em:<https://www.scielo.br/j/cagro/a/qrfnC33ncnnGQvZ5mfGxmLh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 20 abr. 2025.

CARVALHO, P.F.; CARVALHO, J.K.; TRINDADE, S.M. **Consumo de forragens por bovinos em pastejo**. In: PEDREIRA, C.G.S.; MOURA, J.C.; DA SILVA, S. et al. (Eds.) SIMPOSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM. Piracicaba. 24., 2007. Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?q=Consumo+de+forragens+por+bovinos+em+pastejo&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar. Acesso:17 set. 2025.

CASTRO FILHO, C.; MUZILLI, O.; PADANOSCHI, A.L. Estabilidade dos agregados e sua relação com o teor de carbono orgânico num Latossolo Roxo distrófico, em função de sistemas de plantio, rotações de culturas e métodos de preparo de amostras. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v.22, p.527-538, 1998. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/a/dXTDkRQqTBB3ZP5q8QnKXJS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 12 jan. 2025.

CECCON, G.; BORGHI, E. E CRUSCIOL, C.A.C. 2013. **Modalidades e métodos de implantação do consórcio milho-braquiária**. In: **Ceccon, G. Consórcio milho-braquiária**. Embrapa. Brasília. DF. 175 pp. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/982617/1/Cap2.pdf>. Acesso: 01 mai. 2025.

COSTA, N.L.; TOWNSEND, C.R.; MAGALHÃES, J.A.; PAULINO, V.T.; PEREIRA, R.G.A. Formação e manejo de pastagens na Amazônia do Brasil. **Rev. Electr. Vete.**, v.7, n.1, p.1-23, 2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/636/63612648007.pdf>. Acesso: 01 mai. 2025.

Cruz, S.S. da. 2016. **Produção e qualidade de silagens de sorgo em sistema de integração lavoura-pecuária no cerrado de baixa altitude**. Tese (Doutorado em Sistemas de Produção). Universidade Estadual Paulista. Ilha Solteira. Disponível em: <http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/138161>. Acesso:17 set. 2025.

DE ALMEIDA, Roberto Giolo et al. **Forrageiras em sistemas de produção de bovinos em integração**. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Almeida-4/publication/277290595_Forageiras_em_sistemas_de_producao_de_bovinos_em_integracao/links/602d452f4585158939b04a03/Forrageiras-em-sistemas-de-producao-de-bovinos-em-integracao.pdf. Acesso:27 mar. 2025.

DUVAL ME, Galantini JA, Martínez JM, Limbozzi F (2018) **Carbono orgânico lábil do solo para avaliação da qualidade do solo: influência das práticas de manejo e das condições edáficas.** 171:316-326. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S034181621830300X>.

Acesso: 04 abr. 2025.

DECAËNS, T.; LAVELLE, P.; JIMÉNEZ, J.J.; ESCOBAR, G.; RIPPSTEIN, G.; SCHNEIDMADL, J.; SANZ, J.I.; HOYOS, P.; THOMAS, R.J. **Impacto del uso de la tierra en la macrofauna del suelo de los Llanos Orientales de Colombia.** In: JIMÉNEZ, J.J.; THOMAS, R.J. (Ed.). **El arado natural: las comunidades de macroinvertebrados del suelo en las sabanas neo tropicales de Colombia.** Cali: Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2003. p.21-45. (CIAT. Publicación, 336). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/303174921_Impacto_del_manejo_de_la_tierra_e_n_la_macrofauna_del_suelo_en_los_Llanos_Orientales_de_Colombia. Acesso: 22 out. 2025.

FERREIRA, Giovanna Castilho; FERREIRA, Camila; TAVARES, Rose Luiza Moraes. **Frações da matéria orgânica do solo em sistemas de plantio direto e integração lavoura pecuária no cerrado goiano.** In: CICURV-Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Rio Verde. 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/389486773_Fracoes_da_materia_organica_do_solo_em_sistemas_de_plantio_direto_e_integracao_lavoura_pecuaria_no_cerrado_goiano.

Acesso: 18 abr. 2025.

FREITAS, F. C. L. et al. **Formação de pastagem via consórcio de Brachiaria brizantha com o milho para silagem no sistema de plantio direto.** *Planta Daninha*, v. 23, n. 1, p. 49–58, jan. 2005. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pd/a/vLCbmQ55D67LzRPnwgV7rnv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso:

08 out. 2025.

GLÉRIA, A.A.; Silva, R.M.; Santos, A.P.P.; Santos, K.J.G.; Paim, T.P. **Produção de bovinos de corte em sistemas de integração lavoura pecuária** *Archivos de Zootecnia*, vol. 66, núm. 253, 2017, pp. 141-150 Universidad de Córdoba Córdoba, España. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4955122102>. Acesso: 18 out. 2025.

GONTIJO NETO, M. M.; ALVARENGA, R. C. **Caracterização e histórico da Unidade de Referência Tecnológica e de Pesquisa.** Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2019, 17 p. Disponível em:

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1167563/1/Caracterizacao-e-historico-da-Unidade-de-Referencia-Tecnologica-e-de-Pesquisa.pdf>

Acesso em: 21 nov. 2025

HERNANI, L.C.; FREITAS, P.L. de; PRUSKI, F.F.; DE MARIA, I.C.; CASTRO FILHO, C. de; LANDERS, J.N. **A erosão e seu impacto.** In: MANZATO, C.V.; FREITAS JÚNIOR, E. de; PERES, J.R.R. (Ed.). *Uso agrícola dos solos brasileiros.* Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2002. p.47-60. Disponível em:

<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124240>. Acesso: 12 jan. 2025.

KLUTHCOUSKI, J.; AIDAR, H.; COBUCCI, T. **Opções e vantagens da Integração-Lavoura-Pecuária e a produção de forragens na entressafra. Informe Agropecuário.** Integração Lavoura-Pecuária, Belo Horizonte, v.28, n.240, p.16-29, set./out. 2007a. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/215857/opcoes-e-vantagens-da-integracao-lavoura-pecuaria-e-a-producao-de-forragens-na-entressafra>. Acesso: 08 ago. 2025.

KLUTHCOUSKI, J.; COBUCCI, T.; AIDAR, H.; YOKOYAMA, L.P.; OLIVEIRA, I.P. DE; COSTA, J.L.S. da; SILVA, J.G.; VILELA, L.; BARCELLOS A.O. de. E MAGNABOSCO, C.U. de. **Sistema Santa Fé - tecnologia Embrapa: integração lavoura-pecuária pelo consórcio de culturas anuais com forrageiras, em áreas de lavoura, nos sistemas direto e convencional.** Embrapa Arroz e Feijão. Santo Antônio de Goiás. GO. 28 p.; 2000. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/208449/sistema-santa-fe---tecnologia-embrapa-integracao-lavoura-pecuaria-pelo-consorcio-de-culturas-aneais-com-forrageiras-em-areas-de-lavoura-nos-sistemas-direto-e-convencional>. Acesso: 01 mai. 2025.

KLUTHCOUSKI, J.; PACHECO, A.R.; TEIXEIRA, S.M. e OLIVEIRA, E.T. **Renovação de pastagens de cerrado com arroz.** I: Sistema Barreirão. Embrapa Arroz e Feijão. Goiânia. GO. 20 pp. 1991. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/192394/renovacao-de-pastagens-de-cerrado-com-arroz-i-sistema-barreirao>. Acesso: 01 mai. 2025.

LOPES, A.A.C **Interpretação de indicadores microbiológicos em Função da matéria orgânica do solo e dos rendimentos de soja e milho,** Dissertação (Mestrado), Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Brasília, DF 96 p., 2012 Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11204/1/2012_%20Andr%C3%A9AlvesdeCastroLopes.pdf?ut. Acesso: 04 abr. 2025.

LEONEL, F.; PEREIRA; J. C., COSTA, M. G., et al. Consórcio capim-braquiária e milho: comportamento produtivo das culturas e características nutricionais e qualitativas das silagens. **R. Bras. Zootec**, 38(1), 166-176. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbz/a/MhHdsDVCRFPPKpgGqJ6S55G/?format=pdf&lang=pt>. Acesso:27 mar. 2025.

MACEDO, M. C. M. Integração lavoura e pecuária: o estado da arte e inovações tecnológicas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, p. 133-146, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbz/a/HYZzbRJWpgMbZBhDQ7LqcTj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 20 abr. 2025.

MACEDO, M.C.M. Integração lavoura e pecuária: o estado da arte e inovações tecnológicas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v.38, p.133-146, 2009.

MACHADO, LAZ; ASSIS, PGG DE. Produção de palha e forragem por espécies anuais e perenes em sucessão à soja. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 4, pág. 415–422, abril. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pab/a/FDJbCTVLXZWLnr8rk8QPGZf/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 15 jun. 2025

MARCHÃO, R.L.; BALBINO, L.C.; SILVA, E.M. da; SANTOS JUNIOR, J. de D.G. dos; SÁ, M.A.C. de; VILELA, L.; BECQUER, T. **Qualidade física de um Latossolo Vermelho sob sistemas de integração lavoura-pecuária no Cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.42, p.873-882, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pab/a/pkzrvrTqQnDBX3g96KtwFFn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 31 jun. 2025.

MARTINAZZO R (2006) **Diagnóstico da fertilidade de solos em áreas sob plantio direto consolidado**. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 82 p. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/5462/ROSANE%20MARTINAZZO.pdf?isAlloWed=y&sequence=1&utm>. Acesso: 25 jun. 2025.

MELLO, L. M. M. DE . et al.. **Integração agricultura-pecuária em plantio direto: produção de forragem e resíduo de palha após pastejo**. Engenharia Agrícola, v. 24, n. 1, p. 121–129, jan. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eagri/a/jQfx3jcmPQrhnKfYSpFFSfc/?lang=pt&utm_source. Acesso: 18 abr. 2025.

MORAES, A. DE . et al.. **Research on Integrated Crop-Livestock Systems in Brazil**. Revista Ciência Agronômica, v. 45, n. 5spe, p. 1024–1031, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rca/a/QDH9Yxs4NXXtBL4Cww8Ythp/?format=html&lang=en>. Acesso: 01 ago. 2025.

OLIVEIRA, M.C. **Programa de Integração Lavoura-Pecuária. Fase 2 Bioma Cerrados. Anais...** Simpósio Internacional de Integração Lavoura-Pecuária. UFPR - Curitiba, CDROM, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/0cfef956-d3a5-44e5-98fb-ec212bd09694/content>. Acesso: 27 set. 2025.

REIS, Julio Cesar et al. **Sistema de integração lavoura-pecuária-floresta como estratégia de desenvolvimento sustentável no estado de Mato Grosso. Repositório de casos sobre o Big Push para a Sustentabilidade no Brasil**. Santiago, Chile, 2020. Disponível em: <https://archivo.cepal.org/pdfs/bigpushambiental/Caso72-SistemadeIntegracaoLavouraPecuariaFloresta.pdf?utm>. Acesso: 18 out. 2025.

RIBEIRO, Sandro Barbosa. **Atributos químicos, físicos e biológicos do solo em sistemas de uso da terra em Marabá, no sudeste do Pará**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/9dec4fe6-61b0-4ca0-bd5a-6488a0015d08/content>. Acesso: 22 abr. 2025

SALTON, J. C. (Ed.). PEZARICO, C. R.; TOMAZI, M.; COMAS, C. C.; RICHETTI, A.; MERCANTE, F. M.; CONCENÇO, G. **20 Anos de Experimentação em Integração Lavoura-Pecuária na Embrapa Agropecuária Oeste: relatório**. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2015b. 167 p. (Documentos 130). Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1023772/20-anos-de-experimentacao-em-integracao-lavoura-pecuaria-na-embrapa-agropecuaria-oeste-relatorio-1995-2015>. Acesso: 18 abr. 2025.

SAMBUICHI, R. H. R; OLIVEIRA, Â. C. de; SILVA, A. P. M. da; LUEDEMANN, G. A **sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira: impactos, políticas públicas e desafios**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rio de Janeiro, 2012

Disponível

em:

https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_1782.pdf Acesso: 19 nov. 2025.

SANTANA SC (2009) **Indicadores físicos da qualidade de solos no monitoramento de pastagens degradadas na região sul do Tocantins** Tese (Doutorado), Universidade Federal do Tocantins, Tocantins, 76 p. Disponível em: <https://docs.uft.edu.br/share/s/iwdm2AfTRJ-dAWtiYnO19q>. Acesso: 31 ago. 2025.

SEYBOLD CA, Herrick JE, Bredja JJ (1998) **Soil resilience: a fundamental component of soil quality.** *Soil Science* 164:224-233. Disponível em: <https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/?seqNo115=102622&utm>. Acesso: 30 jun. 2025.

SILVA, A. R.; VELOSO, C. A. C.; CARVALHO, E. J. M.; ALVES, L. E. R.; AZEVEDO, C. M. B. C.; SILVEIRA FILHO, A.; OLIVEIRA JUNIRO, M. C. C.; FERNANDES, P. C. C. **Desenvolvimento do componente agrícola e da espécie eucalipto (*Eucalyptus urophylla*) em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no município de Paragominas - PA.** In: I Workshop de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta em Rondônia. Vilhena. EMBRAPA, (EMBRAPA – Documento, 141), 2010. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/883695/1/eucaliptoDesenvolvimenToArystides3.pdf>. Acesso: 25 jan. 2025.

SILVA, J.J.; SALIBA, E.O.S.; BORGES, I.; GONÇALVES, L.C.; RODRIGUÉZ, n.m.; AROEIRA, L.J.M.; SILVA, A.G.M.; COSTA, F.J.N. Indicadores para estimativa de consumo total por novilhas holandês x zebu mantidas em confinamento. **Rev. Bras. Saú. Prod. Anim.**, v.11, n.3, p.838-848, 2010. Disponível em: <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/596761>. Acesso: 15 out. 2025.

SILVA, R.F. da; AQUINO, A.M. de; MERCANTE, F.M.; GUIMARÃES, M. de F. **Macrofauna invertebrada do solo em sistema integrado de produção agropecuária no Cerrado.** *Acta Scientiarum: Agronomy*, v.30, p.725-731, 2008a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asagr/a/TLT3fjNGJVh7Z3jXCKyFHxr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 12 fev. 2025.

SOUSA, Heiriane Martins et al. Dinâmica dos atributos microbiológicos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária no ecótono Cerrado-Amazônia. **Revista Caatinga**, v. 33, n. 01, p. 9-20, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/caatinga/article/view/7815>. Acesso: 18 fev. 2025.

VILELA, L.; MACEDO, M.C.M.; MARTHA JÚNIOR, G.B.; KLUTHCOUSKI, J. **Benefícios da integração lavoura-pecuária.** In: KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L.F.; AIDAR, H. (Ed.). *Integração lavoura-pecuária*. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003, p.145-170.

VILELA, L.; MARTHA JUNIOR, G.B.; MACEDO, M.C.M.; MARCHÃO, R.L.; GUIMARÃES JÚNIOR, R.; PULROLNIK, K.; MACIEL, G.A. **Sistemas de integração lavoura-pecuária na região do Cerrado.** *Pesq. Agrop. Bras.*, Brasília, v.46, n.10, p.1127-1138, 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pab/a/Bc4Wp3CY9494yN9zdHzNGBP/?format=pdf&lang=pt.>

Acesso: 25 mar. 2025.

ZANINE, A.M.; SANTOS, E.M.; FERREIRA, D.J. E CARVALHO, G.G.P. 2006. **Potencialidade da integração lavoura-pecuária: relação planta animal**. Rev Eletron de Vet. 7: 1-23. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/636/63612648001.pdf>. Acesso: 01 mai. 2025.

ZIMMER, A. H.; MACEDO, M. C. M.; VOLPE, E.; KICHEL, A. N.; ISABELA, M. B. **Manejo de culturas na integração lavoura-pecuária**. In: Simpósio Internacional Em Integração Lavoura-Pecuária, 2007, Curitiba. Anais... Curitiba: UFPR; UFRGS, 2007. 1 CD-ROM.